

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO EM IDOSOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

Talita Tayna Lima dos Santos¹

Marcleane Maria de Freitas²

Carmen Maria Elias do Nascimento³

Debora Moura Rebouças⁴

RESUMO: O Diabetes Mellitus tipo 2 em idosos requer atenção especial, pois seu manejo adequado é essencial para prevenir complicações e garantir uma melhor qualidade de vida. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel vital na monitorização dos níveis de glicose, na educação sobre hábitos de vida saudáveis e na promoção da adesão ao tratamento. O objetivo deste trabalho foi reunir achados científicos sobre a atuação do enfermeiro em idosos com Diabetes Mellitus tipo 2. A pesquisa foi realizada um estudo descritivo, do tipo narrativo, com um enfoque de revisão bibliográfica, realizado com base em acervos disponíveis em artigos e revistas científicas acessados por meio de plataformas de busca acadêmica online, publicada entre os anos de 2018 a 2024, utilizando os descritores “diabetes mellitus tipo 2”, “enfermeiro” e “idosos”. Os resultados evidenciam que o enfermeiro contribui de forma significativa para o manejo do Diabetes Mellitus tipo 2 em idosos, realizando avaliações regulares de glicose e promovendo orientações sobre alimentação e cuidados gerais. Com isso, pode-se concluir que a assistência do enfermeiro no cuidado a idosos com Diabetes Mellitus tipo 2 é fundamental para a prevenção de complicações e para garantir um acompanhamento seguro e eficaz na gestão da doença.

Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2. Enfermeiro. Idosos.

¹Discentes do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. E-mail: talitatayna1234@gmail.com

²Discentes do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. E-mail: Kakeathos@gmail.com

³Discentes do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. E-mail: carmemmari123@hotmail.com

⁴Orientadora do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Diabetes Mellitus tipo 2 é uma condição metabólica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, frequentemente devido a um problema na produção de insulina, o que leva à resistência à insulina. A glicose é armazenada no fígado na forma de glicogênio, que pode ser convertido de volta em glicose através da gliconeogênese. Além disso, a glicose pode ser gerada a partir de substâncias não carboidratos, como piruvato, aminoácidos e glicerol. A gliconeogênese desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de glicose no sangue, especialmente durante períodos de jejum ou exercícios físicos intensos. (SILVA, et.al, 2024). O diabetes mellitus tem se tornado uma das doenças crônicas não transmissíveis mais significativas da contemporaneidade, com um aumento considerável em sua prevalência nas últimas décadas. Esse crescimento é influenciado por diversos fatores, incluindo sedentarismo, maior urbanização, obesidade, dietas inadequadas ricas em carboidratos simples e o envelhecimento da população. (BERTONHI E DIAS, 2018).

A Taxa de ocorrência da doença entre os idosos foi de aproximadamente 20%. Esse fato está relacionado às transformações fisiológicas naturais do envelhecimento, a hábitos alimentares inadequados e à baixa atividade física. Estima-se que, nos próximos dez anos, o diabetes se torne a sétima principal causa de morte globalmente. (MACHADO DE OLIVEIRA, *et.al.* 2021). Inicialmente os pacientes são assintomáticos ou levemente Sintomáticos. Quando as manifestações clínicas estão presentes, dizem respeito a Hiperglicemia, geralmente representadas por: micção frequente, sede e fome excessiva, fadiga, visão embaçada, feridas de cicatrização lenta, formigamento e dor ou dormência nas mãos/pés. (SANTOS, et.al. 2023).

O Tratamento do diabetes tipo 2 é crucial para o controle da condição. Esse processo inclui a implementação de estratégias educacionais, automonitoramento e intervenções farmacológicas. Embora a medicação seja um elemento importante para todas as pessoas com diabetes, é especialmente relevante para os idosos, devido às características específicas desse grupo etário. Com o envelhecimento, podem ocorrer alterações no perfil farmacocinético, resultando no acúmulo de substâncias tóxicas e aumento dos efeitos adversos. Portanto, as

abordagens farmacoterapêuticas devem levar em conta fatores biopsicossociais, clínicos, a relação entre riscos e benefícios, além do acesso aos medicamentos. (MACHADO DE OLIVEIRA, et.al. 2021).

O Diabetes mellitus é uma condição que requer atenção primária (CSAP), significando que pode ser prevenido e gerenciado por meio de um conjunto de intervenções oportunas e eficazes de profissionais e gestores na área da saúde básica. Portanto, para seu controle, é essencial oferecer serviços de saúde adequados e suficientes para atender à crescente demanda, com o objetivo de prevenir complicações, internações, mortes e altos custos para o sistema de saúde. (SILVA, et.al, 2024).

Nesse contexto, essa temática torna-se relevante devido ao impacto direto do Diabetes Mellitus tipo 2 na saúde dos idosos e à importância de uma assistência qualificada na prevenção de complicações associadas à doença. Com isso, o objetivo deste trabalho foi reunir achados científicos sobre a atuação do enfermeiro na prevenção e acompanhamento do Diabetes Mellitus em idosos.

Este estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de investigar a atuação do enfermeiro na assistência a idosos com Diabetes Mellitus tipo 2. A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2024, com base em artigos e resumos no banco de dados online. Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2018 a 2024, escritos exclusivamente em língua portuguesa. Os critérios de inclusão abrangeram artigos disponíveis em texto completo e pertinentes ao tema. Foram excluídos os artigos que não se enquadravam no período estipulado ou que não estavam disponíveis em português. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos selecionados foram analisados para compor o presente estudo.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O conhecimento e a atitude são marcadores de consciência que precisam ser estudados nos diferentes grupos populacionais e culturais. A maior conscientização da população é um importante determinante para a prevenção da DM e suas complicações, e os distúrbios metabólicos relacionados, como o excesso de peso e a obesidade. (LIMA, et al, 2020).

A enfermagem, como uma ciência dedicada ao cuidado humano, desempenha um papel crucial na compreensão da fisiopatologia e no tratamento de doenças. Ela também é

vital na elaboração de um plano terapêutico individualizado, que leve em conta as escolhas e o contexto de vida dos pacientes com diabetes tipo 2. Por meio de práticas educativas e cuidados apropriados, é possível capacitar essas pessoas a se tornarem protagonistas do seu autocuidado, melhorando a convivência com sua condição de saúde. (SOUZA, et al,2022).

A avaliação de enfermagem é essencial para aqueles que já foram diagnosticados ou estão em risco, possibilitando a elaboração de planos de cuidados personalizados. A enfermagem, com foco na prevenção e na promoção da saúde, fornece orientações sobre práticas saudáveis, como uso de medicamentos, nutrição e exercícios físicos. (OLIVEIRA, 2023).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com isso, pode-se concluir que a assistência do enfermeiro no cuidado a idosos com Diabetes Mellitus tipo 2 é fundamental para a prevenção de complicações e para garantir um acompanhamento seguro e eficaz na gestão da doença. O enfermeiro não apenas monitora os níveis de glicose e administra medicamentos, mas também educa os pacientes sobre alimentação saudável e autocuidado. Além disso, o suporte emocional é essencial para ajudar os idosos a enfrentarem os desafios do diabetes, promovendo a adesão ao tratamento e melhorando a qualidade de vida. Uma abordagem integral e humanizada na assistência pode, assim, reduzir significativamente os riscos associados à doença.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE DA SILVA**, Francisco Ronner et al. Diabetes Mellitus Tipo 2 em Idosos: Um Estudo Sobre Prevalência e Medidas de Controle. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/3095>. V. 6 n. 8 (2024), Revisão de Literatura Publicado 24.AGO.2024
- BERTONHI**, L. G.; **DIAS**, J. C. R. Diabetes mellitus tipo 2: aspectos clínicos, tratamento e conduta dietoterápica. Revista Ciências Nutricionais Online. Disponível em: <https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/cienciasnutricionaisonline/sumario/62/18042018212025.pdf>. v.2, n.2, p.1-10, 2018
- LIMA**, Alisson Padilha et al. Conhecimento e atitude sobre a diabetes tipo 2 em idosos: estudo de base populacional. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.14662018>. TEMAS LIVRES • Ciênc. saúde coletiva 25.Fev.2020.
- MACHADO DE OLIVEIRA**, Rinaldo Eduardo et al. Uso e acesso aos medicamentos para o diabetes mellitus tipo 2 em idosos: um estudo de base populacional. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.03752020>. SAÚDE E VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA- Ciênc. Saúde coletiva 26 (suppl 3) 15. Nov.2021-
- SANTOS**, Vitor Cardoso et al. Diabetes Mellitus Tipo 2 – aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e Manejo terapêutico. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv9n3-058>. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.9, n.3, p. 9737-9749, mar., 2023.
- SOUZA**, A. L. V.; **MOREIRA**, A. M.; **XAVIER**, A. T. F.; **CHAVES**, F. A.; **TORRES**, H. C.; **HITCHON**, M. E. S.; **CAVICCHIOLI**, M. G. S.; **DOMPIERI**, N. B.; **BAADE**, R. T. W. Consulta de enfermagem no Acompanhamento das pessoas com diabetes Mellitus tipo 2 na atenção primária em saúde. Sociedade Brasileira de Diabetes. São Paulo: 2022.
- OLIVEIRA**, Ana Caroline De Almeida. Assistência de enfermagem na atenção primária e a redução da incidência de diabetes mellitus. Escola de Ciências Sociais e da Saúde. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7191>. 15-Dez-2023